

Detectores de H₂S fabricados con microvarillas de ZnO sintetizadas por síntesis química de baja temperatura

Martínez-Pacheco, Claudio¹;
Cervantes-López, José Luis¹;
Díaz-Reyes, Cecilia del Carmen¹;
López-Rodríguez, Angélica Silvestre¹ y
Díaz-Flores, Laura Lorena¹

¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
*cmpachec@gmail.com

RESUMEN

A través de la síntesis química de baja temperatura, se crecieron microestructuras de ZnO empleando el método de síntesis hidrotermal a 90 °C, sobre una capa semilla de ZnO sintetizada por el método sol-gel (60 °C) y depositada por la técnica de *spin coating* (32 °C) sobre un sustrato de ITO/PET. La caracterización estructural mostró una estructura policristalina de ZnO en su fase *wurtzita* hexagonal. El análisis químico de la capa semilla reveló la señal de Zn y O (puntos de nucleación) y se observó una morfología de microvarillas ($D \approx 1.77 \mu\text{m}$; $L \approx 16.19 \mu\text{m}$). Las películas con microvarillas de ZnO se probaron en la detección de 500 a 1000 ppm de gas H₂S a 50 °C, la sensibilidad de detección fue directamente proporcional desde 6 % hasta 15 %.

PALABRAS CLAVE

Capa semilla, Estructura hexagonal, método hidrotermal

ABSTRACT

Through chemical synthesis at low temperature, ZnO nanostructures were grown using the hydrothermal synthesis method 90 °C, on a ZnO seed layer synthesized by the sol-gel method (60 °C) and deposited by the technique of spin coating (32 °C) on ITO/PET substrate. The structural characterization showed a polycrystalline structure of ZnO in its hexagonal wurtzite phase. The chemical analysis of seed layer revealed Zn and O signal (nucleation points) and a morphology of microrods was observed ($D \approx 1.77 \mu\text{m}$; $L \approx 16.19 \mu\text{m}$). The films with ZnO microrods were tested in the detection of 500 to 1000 ppm of H₂S gas at 50 °C, the sensitivity was directly proportional from 6% to 15%.

KEYWORDS

Seed layer, Hexagonal structure, Hydrothermal method.

INTRODUCCIÓN

El gas sulfhídrico (H_2S) es un gas tóxico, que se produce en la industria petrolera y de la gestión integral de residuos sólidos (Ding *et al.*, 2020). La inhalación de este gas puede causar desde irritación de la vista hasta la muerte. En ese sentido, es importante monitorear el gas H_2S , con dispositivos de innovación tecnológica. De ahí que en los últimos años el desarrollo de detectores de gases basados en óxidos metálicos semiconductores se ha intensificado. Uno de esos óxidos, es el óxido de zinc (ZnO), debido a que tiene propiedades electrónicas fundamentales que hacen posible su uso en dispositivos electrónicos como detectores de gases y fotodetectores. (Franco *et al.*, 2022).

Existen varios métodos de síntesis para obtener las estructuras de ZnO (E- ZnO), tales como depósito por baño químico, sol-gel e hidrotermal (Filip *et al.*, 2020). Las morfologías de ZnO más comunes son las varillas, alambres y agujas, las cuales tienen una gran relación área-volumen y un tamaño de cristal pequeño. Este último parámetro afecta la sensibilidad de los detectores, ya que aumenta al disminuir el tamaño de cristal (Korotcenkov, 2020).

Los detectores de gas basados en E- ZnO , funcionan intercambiando electrones con las especies adsorbidas en la superficie (o viceversa), lo que genera un cambio en la señal del detector (Mirzaei *et al.*, 2019). Es por ello, que este trabajo de investigación presenta la caracterización estructural, morfológica y eléctrica de las películas de ZnO sobre un sustrato de ITO/PET, a partir de las técnicas de sol-gel, spin coating e hidrotermal para su aplicación como detector de gas H_2S .

METODOLOGÍA

La capa semilla de ZnO se sintetizó con la técnica de sol-gel, disolviendo el $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ en C_2H_6O . Como estabilizador de la reacción se adicionó C_2H_7NO . La mezcla al 0.20 M se agitó 15 min y se mantuvo a 60 °C por 120 min con agitación. La solución obtenida se dejó envejecer por 48 h. Previo al depósito de la película, el sustrato de ITO/PET se limpió en un baño ultrasónico con C_3H_8O , C_3H_8O y

agua bidestilada por 10 min cada uno y se secó a 100°C por 20 min. Con la técnica de spin coating a 32°C, se fabricaron películas con 1 ($ZnO-C1$), 3 ($ZnO-C3$) y 5 ($ZnO-C5$) capas de la solución de ZnO sobre el sustrato de ITO/PET a 3000 rpm por 60 s. Cada una de las capas se secaron a 100 °C por 30 min. La siguiente etapa fue la síntesis hidrotermal para el crecimiento de microvarillas de ZnO , preparando una solución acuosa equimolar al 10 mM de $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ y $C_6H_{12}N_4$, la cual se agitó durante 30 min. Las películas de ZnO se sumergieron en la solución hidrotermal con la cara recubierta hacia abajo para evitar residuos durante la reacción. El reactor se selló en un horno convencional a 90 °C durante 240 min. Al finalizar este proceso, los sustratos con el material se enjuagaron con agua bidestilada y se secaron a 100 °C por 10 min. Posteriormente, el detector de gas se fabricó con el depósito de dos electrodos de plata sobre las películas de ZnO . Para probar los detectores, se construyó un sistema de prueba que incluye el detector de ZnO , una cámara de gases de 2000 mL, una tarjeta programable Arduino® y el software Arduino® para la adquisición de datos (Figura 1). La respuesta del detector (S) fue definida como $S = ((R_{aire} - R_{gas}) / R_{aire}) * 100$, donde la R_{aire} es la resistencia eléctrica en presencia de aire, y R_{gas} es la resistencia eléctrica del detector en presencia del gas objetivo (Hsu *et al.*, 2021).

Figura 1. Sistema de prueba para la detección de gas H_2S con películas con microestructuras de ZnO .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las propiedades estructurales se determinaron con la técnica de difracción de rayos X. En los patrones de difracción los picos más intensos se localizaron

en la posición $\approx 31.80^\circ$ (2θ), $\approx 34.49^\circ$ (2θ) y $\approx 36.28^\circ$ (2θ) que corresponden a los planos (100), (002) y (101) del ZnO respectivamente (Figura 2), confirmando el crecimiento de la estructura cristalina de ZnO en su fase wurtzita hexagonal (referencia ICDD 00-036-1451) (Buryi *et al.*, 2020).

Figura 2. Patrones de difracción de las películas de ZnO.

Los parámetros de red a y c se calcularon con la ecuación de la Ley de Bragg ($a = \lambda/(\sqrt{3} \sin \theta)$; $c = \lambda/\sin \theta$) y el tamaño promedio de cristal con la ecuación de Debye-Scherrer ($D = 0.9\lambda/\beta \cos \theta$) (Abdulrahman *et al.*, 2021). Los valores de los parámetros de red calculados, se encuentran dentro de los rangos reportados en la literatura para la fase wurtzita de ZnO en bulto (Tabla 1) (Özgür *et al.*, 2018). El tamaño promedio de cristal creció con el número de capas depositadas, debido a que es dependiente de la concentración de la capa semilla. Este último parámetro, está asociado al rendimiento del detector, ya que para tener una mayor sensibilidad deben tener tamaños entre los 20 y 30 nm (Korotcenkov, 2020).

Tabla 1. Parámetros de red y tamaños promedio de cristal de las películas de ZnO.

Muestra	a , Å	c , Å	c/a	Tamaño promedio de cristal, nm
ZnO-C1	3.2467	5.1985	1.6012	32.78
ZnO-C3	3.2498	5.2023	1.6008	33.96
ZnO-C5	3.2487	5.2084	1.6032	37.22

La identificación morfológica se realizó por microscopía electrónica de barrido y el mapeo químico elemental con espectroscopía de energía dispersiva. En la capa semilla de ZnO se identificó la señal de Zn (2.59 % atómico) y aunque no se cubre todo el sustrato (islotes), se asume que aporta los sitios de nucleación para el crecimiento de las E-ZnO

(Figura 3a). Como resultado de las condiciones de síntesis, se identificaron microestructuras de ZnO con formas de varillas hexagonales (Figura 3b-c-d).

Figura 3. Micrografías de las películas de ZnO. a) capa semilla (1 capa); b) ZnO-C1; c) ZnO-C3; d) ZnO-C5.

Los valores promedio del diámetro (D) y la longitud (L) aumentaron con las capas depositadas debido a la concentración de Zn en la capa semilla (Tabla 2). Sin embargo, la relación de aspecto (L/D) disminuyó, y este valor también impacta la respuesta del detector, ya que a mayor L/D , el detector aumentará su sensibilidad (Gurav *et al.*, 2014).

Tabla 2. Dimensiones de las microestructuras de ZnO.

Muestra	Diámetro promedio, μm	Longitud promedio, μm	L/D
ZnO-C1	1.65	15.72	9.54
ZnO-C3	1.73	16.07	9.29
ZnO-C5	1.92	16.78	8.72

Figura 4. Respuesta de los detectores con microvarillas de ZnO a la exposición de gas H_2S .

Los detectores se probaron a la exposición de gas H_2S con concentraciones de 500, 800 y 1000 ppm a 50°C durante 1200 s cada prueba. La respuesta alcanzó valores de 6.44 % hasta 15.19 % (Figura 4). El detector ZnO-C1 tuvo el mejor desempeño a la

exposición de las 3 concentraciones de gas H₂S. Este comportamiento del detector se atribuye a que presenta un tamaño promedio de cristal más pequeño (32.78 nm) y la mayor relación L/D (9.54), lo cual indica que entre más delgadas sean las microestructuras de ZnO, serán más sensibles ante la presencia del gas H₂S.

CONCLUSIONES

La presente metodología, usando temperaturas por debajo de los 100 °C y basada en la combinación de dos métodos de síntesis el de sol-gel y el de hidrotermal, así como también la técnica de depósito de películas de *spin coating*, confirma que es posible fabricar microestructuras cristalinas hexagonales de ZnO, bien definidas y crecidas sobre el sustrato de ITO/PET, modulando su crecimiento mediante el control de la concentración de precursores. Estas películas con microvarillas de ZnO, permitieron la fabricación de detectores sensibles a la exposición al gas H₂S, mostrando que a menor tamaño de cristal y mayor L/D, el detector de ZnO es más sensible a las diferentes concentraciones del gas.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS

Con esta investigación se pretende contribuir al desarrollo de herramientas accesibles y efectivas para la detección temprana y monitoreo del gas H₂S, que ayuden a la población general, bomberos, rescatistas, trabajadores de la industria petrolera nacional, plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios a tomar medidas preventivas y de protección, para evitar la exposición y los posibles efectos adversos para la salud.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los autores agradecen al CONACYT por las becas de doctorado 692689 y 946800. Al laboratorio de Materiales Avanzados del CICTAT por el apoyo para la síntesis de materiales y al proyecto CB 256221.

REFERENCIAS

- Abdulrahman, A. F., Ahmed, S. M., Hamad, S. M., & Barzinji, A. A. (2021). Effect of Growth Temperature on Morphological, Structural, and Optical Properties of ZnO Nanorods Using Modified Chemical Bath Deposition Method. *Journal of Electronic Materials*, 50(3), 1482–1495.
- Buryi, M., Babin, V., Chang, Y. Y., Remeš, Z., Mičová, J., & Šimek, D. (2020). Influence of precursor age on defect states in ZnO nanorods. *Applied Surface Science*, 525, 146448.
- Ding, P., Xu, D., Dong, N., Chen, Y., Xu, P., Zheng, D., & Li, X. (2020). A high-sensitivity H₂S gas sensor based on optimized ZnO-ZnS nano-heterojunction sensing material. *Chinese Chemical Letters*, 31(8), 2050–2054.
- Filip, A., Musat, V., Tigau, N., Polosan, S., Pimentel, A., Ferreira, S., Gomes, D., Calmeiro, T., Martins, R., & Fortunato, E. (2020). ZnO nanostructures grown on ITO coated glass substrate by hybrid microwave-assisted hydrothermal method. *Optik*, 208, 164372.
- Franco, M. A., Conti, P. P., Andre, R. S., & Correa, D. S. (2022). A review on chemiresistive ZnO gas sensors. *Sensors and Actuators Reports*, 4, 100100.
- Gurav, K. V., Gang, M. G., Shin, S. W., Patil, U. M., Deshmukh, P. R., Agawane, G. L., Suryawanshi, M. P., Pawar, S. M., Patil, P. S., Lokhande, C. D., & Kim, J. H. (2014). Gas sensing properties of hydrothermally grown ZnO nanorods with different aspect ratios. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 190, 439–445.
- Hsu, K. C., Fang, T. H., Hsiao, Y. J., & Li, Z. J. (2021). Rapid detection of low concentrations of H₂S using CuO-doped ZnO nanofibers. *Journal of Alloys and Compounds*, 852, 157014.
- Korotcenkov, G. (2020). Current trends in nanomaterials for metal oxide-based conductometric gas sensors: Advantages and limitations. part 1: 1D and 2D nanostructures. *Nanomaterials*, 10(7), 1–62.
- Mirzaei, A., Lee, J. H., Majhi, S. M., Weber, M., Bechelany, M., Kim, H. W., & Kim, S. S. (2019). Resistive gas sensors based on metal-oxide nanowires. In *Journal of Applied Physics*, 126(24), 241102.
- Özgür, Ü., Avrutin, V., & Morkoç, H. (2018). Zinc Oxide Materials and Devices Grown by Molecular Beam Epitaxy. In M. Henini (Ed.), *Molecular Beam Epitaxy* (pp. 343–375). United Kingdom, Elsevier.